

ALISHER NAVOIYNING “SAB’AI SAYYOR” - “EZGULIKKA CHORLOVCHI” DOSTON

Safarova Fotima,

Xalqaro innovatsion universitet magistranti

Ilmiy rahbar: **Shahnoza Qahhorova,**

Xalqaro innovatsion universite dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338591>

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada Navoiy davridagi dostonchilik an’analari va yig’inlari haqida so’z boradi. Ma’lumki, temuriy hukmdorlar hamda Navoiy huzuridagi majlislar va maraka yig’inlarida qissaxonliklar tomonidan doston-qissalar o’qilgan. Dostonlar o’z navbatida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lganligi ta’kidlash joiz.*

Kalit so’zlar: *Ma’naviy kamolot, sabr-toqat, adolat, rohiblik, ishq va muhabbat.*

Abstract: *This scientific article discusses the traditions and gatherings related to epic poetry during the time of Alisher Navoi. It is well known. That during the assemblies and gatherings held by the Timurid rulers and in the presence of Navoiy himself, storytellers poetry would recite epic tales. It is worth noting that these epics also held significant educational and moral value.*

Keywords: *Spiritual maturity, patience and endurance, justice, asceticism, love and passion.*

“Sab’ai sayyor” Xamsaning to’rtinchi dostoni bo’lib, ishqiy-sarguzasht xarakteridadir. Asarning bosh qahramoni Bahrom.

“Sab’ai sayyor” 38 bob, 5000 baytdan iborat bo’lib, asar voqealari 12-bobdan boshlangan. Bahrom - yetti iqlim shohi. Ovda uni izlab kelayotgan Moniyning uchratadi. Moniy xitoylik bir savdogarning go’zal qizi Dilorom haqida xabar beradi. U qizning o’zi chizgan suratini ko’rishi bilan telbalarcha oshiq bo’lib qoladi. Xitoyning bir yillik xirojini to’lab, qizni saroyga keltiradi. Oshiqona hayot boshlagan shoh davlat, mamlakat ishlarini unutadi.

Bahrom ovga chiqadi. Ovda kiyik voqeasi ro’y beradi. Bu ham Fitna singari “Mashqning natijasi” deb aytadi. Shoh mastlik bilan qizni sochlariga oyoq qo’lini chirmab, cho’lga tashlab kelishini buyuradi. Ertasi g’azab va mastlik tarqab, afsuslanganidan keyin o’zi borib izlaydi, topa olmaydi. Shoh ayriliqdan butkul o’zini yo’qotib qo’yadi. Sahrodan uni amallab olib keladilar. Shoh uzlatga beriladi. Hakimlar tashvishga tushadilar. Maslahat bilan Bahromdagi savdoyilikni daf etmoq uchun yetti iqlim shohi yetti qasr quradilar. Bu yetti qasr yetti shohning mamlakatiga Layli olib boradigan yo’l ustiga quriladi. Moniy uning har birini o’zga bir rang bilan bezydi. Bahrom

ularni tomosha qilar ekan, kasali tuzala boshlaydi. Yetti rangdagi yetti qasr bitadi. Yetti iqlim shohi bittadan o’z qizlarini beradilar. Shohona to’ylar o’tkaziladi. Bahrom shanba kunini mushkfom qora liboslar kiyib, qora rang gumbazga kirib, hind malikasi huzurida o’tkazadi. Kunning, ayniqsa tunning o’tishi qiyin bo’ladi. Shoh farmoniga ko’ra xizmatchilar qasr yo’liga chiqib, shu tomon kelayotgan musofirni boshlab kiradilar. Shoh undan ko’rgan-kechirganlarini hikoya qilib berishini so’raydi. Musofir saxiylikning betimsol namunasini ko’rsatgan Axiy haqidagi hikoyani aytib beradi va o’zini unga avlod ekanini shahonshoh huzuriga xizmatga kelayotganini aytadi.

Yakshanab kuni shoh Zarnigor qasrida zarbof kiyimlar kiyib, Rum malikasi huzurida rumlik musofir usta zargar Zayd Zahhob haqidagi hikoyani tinglaydi.

Dushanba kuni Yashil qasrda Shahrizabzlik musofir shohga Sa’d haqidagi maroqli hikoyani aytib beradi.

Asarda Shahrizabz haqida gap borar ekan, men sizlarga shu voqealarga ko’proq to’xtashni lozim ko’rdim. Marhamat, o’qing:

Dostonning yigirma beshinchi bobida shunday hikoya qilinadi: Misr mamlakatidagi katta bir boyning Sa’d ismli dono, saxiy va mehmondo’st o’g’li bo’ladi. U bir mehmonxona qurib, kelgan – ketgan yo’lovchilarni shu mehmonxonaga tushirar, ziyofatlar qilib, yo’lovchilarning boshidan kechirganlarni tinglar, o’zining dunyo haqidagi bilimlarini kengaytirardi.

Bir kuni egnidagi kiyimlari yashil rangda bo’lgan ikki musofir keladi, mehmondorchilik asnosida Sa’d ulardan “Qaysi mulkdir turar joyingiz, nechun yashildir kiygan libosingiz?” deb so’raydi.

Shunda mehmonlar: “Otini Shahrizabz ham, Kesh ham deb ataydigan va dilkash odamlar yashaydigan Shahrizabz mulkidan keldik. Tiriklik ramzi bo’lgan yashillik, suv, ko’katlar, boringki butun borliq tabiatida o’z aksini topgan, shu bois ham bizning kiyimlarimiz shu rangda”

Muallif fikricha, Shahrizabzday yashillikka burkangan yurt kam uchraydi. Shahrizabz fuqarolari, hukmdorlari timsolida adolatparvarlik g’oyasini baland ko’taradi. Yashash va yasharish timsoli bo’lgan yuashil rang orqali Shahrizabz odamlarini ezgulik uchun kurashuvchi, odamlarga yaxshilik qiluvchi insonlar sifatida tasvirlaydi. Hazrat Navoiy bunday obrazlari orqali kitobxonda Shahrizabz xalqining zukko, bilimli, olim-u fozillarga beshik bo’lgan yurt ekanligi haqida to’la taassurot uyg’otadi. Asarni o’qigan har bir Shahrizabzliklar qalbida g’urur va iqtixor tuyadi.

Seshanba kuni Bahromning gulgun libosi bilan gulnoriy qasrga kirib, tez yuruvchi osmon yulduzi uchqunlaridan olamga gul sochadi. Ko’hna charx , qizg’ish bulut bilan yuziga xina bog’ladi.

Shoh Bahrom gulgun to’n kiyib , gulgun uy ichida gulgun taxt o’rnatdi.U gulgun qasrga kirarkan, ko’ngli gulrang bada ichishni istab qoldi. Sarv gulchehra shohning istiqboliga chiqarkan , uning barcha liboslari gul kabi qizil ipaklikdan edi. U gulrang taxtga o’tirib, la’l rang jomga gulfom boda quydi.U shoh bilan gulgun may icharkan, may ularning chehrasini ochiltirib yubordi. Boda ichaverganidan shohning ko’zi qizarib ketgan bo’lishiga qaramay, ko’ziga uyqu kelmaydi.

Katta yo’lda turib, uchragan musofirni olib kelish topshirig’ini olgan ma’murlar , so’zlaganda kishini sehrlab qo’yadigan bir jahongashta afsungarni topdilar.Shoh unga parda ortida turgan holda ko’rgan – kechirganlarini gapirib berishini so’radi.

U musofir duo bilan so’z boshlab aytdiki : “Qadimgi zamonda Dehlida bir shoh o’tgan bo’lib, u dunyo shohlarining eng yagonasi ekan . Mamlakatning maydoni keng , o’zga shohlarning otidan ham fili ko’p edi. Bu shohning ismi Juna edi. U elga ehson berish bilan mashhur bo’lgani uchun butun olam uni saxovatkor shoh deb bilardi. Elning farovonligi uchun yuz minglab oltin – kumush va xazinalarini ayamasdi. ”

Uning haqida shu hikoya mashhurki, charxning bu ko’hna dunyosidan boshini olib uzlatga chekinish va to’g’ri toshu daryo va dengizlarni bosib o’tmish bir muhtoj odam kunlarning birida unga bir savat olmurud olib kelardi. U olib kelgan narsasining haqini bir necha kunlab kutishiga qaramay , javob bo’lmaganidan g’oyatda diltang edi. Bir kuni shoh :

“U bechorani topib , nimaga muhtojligini so’rang,” – deb buyurdi.

Bunga javoban qado : “Men bir arra-yu, bir teshaga muhtojman , xolos” – dedi. Shoh b u gapning tagida ne mazmun borligini surishtirdi. Shunda u faqir : “Hikmat shundaki , qayerda shu kabi meva daraxti bo’lsa, hammasini kesib , nobud qilib tashlamoqchiman !” – dedi. Shoh bu gapga tushunib , bir mamlakat molini unga baxshida qilib yubordi. Bu berilgan dunyoni hisoblaganda o’n lak (yuz ming)ga baravar kelar, har bir lak esa o’n tuman (o’n ming)dan iborat edi.Binobarin , vazirlar bir bahona topib , shohni unga berilayotgan xazina tomon olib bordilar. Ular : “Agar shoh bu xazinani o’z ko’zi bilan ko’rsa , gadoga berishdan qaytib qolar,” – degan xayolda edilar. Shoh borib ko’rarkan , vazirlar ne muddao bilan bu xazina tepasiga olib kelganini fahmlab : “Bu oz ekan , ikki baravar qilib ko’paytirib beringlar !” - deb buyruq qildi...

Chorshanba kuni Bahromning moviy rang ust- bosh bilan nilufariy gumbazga kirib , quyoshli osmon tusidagi libos kiygan go‘zal bilan feruzagin qadahga ko‘kimgir may quyib ichgani va ichki ovozi bilan nilufar rang osmondan oshirgani.

Xizmatkorlar yugurib yelib yana jahongashta musofirlarni axtarib topishga kirishdilar va uni topib , parda ortiga keltirib , qo‘ydilar Parda orqasidan esa : “Musofir afsona aytsin !” – degan nido eshitildi. Roviyo duoga til ochib.” Bu osmonning yetti qator moviy pardasi sening joh – saltanatining qasridagi ayvonning pardasi saroyingning soyaboni bo‘lgay. Mehr - quyosh tojining ustidagi gavharga , charxfalak esa nilufarzor bog‘ingga aylansin! ” – dedi. Bu duodan shoh qanoatlangach , musofir o‘z hikoyasini boshlab yubordi.

Beshinchi iqlim yo‘lidan kelgan musofirning do‘stonoroligi.

Adanda kishilarga jabr qiladigan bir zolim bor edi. U ko‘plab joylarni egallagan , hattoki dengiz sohillarini ham o‘ziniki qilib olgandi. U juda shitoatli bo‘lib , xuddi sherga o‘xshardi. Uning maqsadi kishilarning molini tortib olish edi. Shunday yomonligi sabab uning do‘sti ham o‘rtog‘i ham yo‘q edi. Agar qarshisidan xoh o‘n, xoh yuzta karvon chiqsa , ular bilan bir o‘zi olishar edi. U yo‘lto‘sar faqat quruqlikdan emas , dengizlardan ham qaroqchilik qilardi. Uning yangi oy kabi suzib yuboradigan bir nechta qayig‘i bo‘lib , bu qayiqni hech kim ko‘rmaydigan yerda pinhon asrardi.

Dengizning qayerida bitta qayiq bo‘lsa, o‘sha yerda uning nazoratchisi ham bo‘lardi. Uning soqchilari bir katta daraxtning ustiga chiqib , dengizni kuzatib o‘tirardi. To‘satdan ko‘ziga bir kema uchrab qolsa, darzov o‘z boshlig‘i zolimni xabardor qilardi. Bu suv ustida yeldek suzuvchi odamni xalq Jobir (jabrlanuvchi zolim) deb atardi. Dashti dengizlarda yuruvchi odamlar o‘rtasida uning nomi “yo‘lto‘sar Jobir” deb nom qozongandi.

Uning jazira ichida “Behisht saro” degan shahar bor edi. Bu shaharning dona va saxiy shohi bo‘lib, u kishvar shuning hukmi ostidan edi. Uning oti Navdar , o‘zi nodir, har qanday nodir ishga qodir edi. Shohning bir qizi bo‘lib , bu go‘zalni hech kim ko‘rmagandi. Uning qaddi -qomati kelishgan , juda chiroyli edi. Qiz hamrohlari bilan dengizga sayrga chiqadi. Shu payt shamol bo‘lib, kemani boshqa tomonga olib ketadiva qiz malika Jobirning asiriga aylanadi. Uni qutqarmoq uchun sevgilisi Suhayl ham keladi. Uni ham Jobir asir qiladi. Farzandlaridan ayrilgan otalar, podshohlar mehri ham Suhaylni ham qaroqchi Jobir qo‘lidan qutqaradi va uni jazolaydi..

Nihoyat, juma kuni – yettinchi kun. Bahrom oq qasrda Chin go‘zali qoshida xorazmlik musofirlarning hikoyasini tinglaydi.

Ko‘rganimni ayta qolay deb boshlaydi musofir o‘z hikoyasini , - Xorazmdanman, soz chalaman, Iqlimdagi barcha ustozlar mening shogirdim , Nogohon bir xitoylik savdogarninig go‘zal kanizagi haqida ovozi tarqaldi. Oq niqobda , yuzini hech kim ko‘rmagan soz chaladi, ashula aytadi, hech kim bunday aytmagan.Ovoza mamlakat shohiga borib yetdi.Nikohiga so‘ratdi, kanizak ko‘nmadi. Shoh uni zo‘rlab olib ketdi. Chang chaldi , hamma uyquga ketdi , u esa uyiga qaytdi. Bu hol ko‘p takrorlandi. Shoh kanizak bilan aka - singil xoja bilan ota – o‘g‘il tutindi. Qasr qurib berdi.

Qiz kuy chalardi, lekin yuragida bir dardi bor edi. Kimningdir hajrida o‘rtanardi.

Qiz shunday hikoya qiladi.

Chin mulkidanman. Ikki xon qirg‘inida asir tushdim. Xoja meni kanizak qilib sotib oldi.U farzandsiz edi , meni farzanddek tarbiya qildi.Shuhratim yoyildi.Bir naqqosh suratimni pinhona chizib, bir shohon – shohga ko‘rsatibdi. Sevildim , sevdim. Bir kuni ovda bir hol bo‘ldi.Men o‘zimdan mast edim. Qadriga yetmadim , u odamzod qilolmagan ishni qildi.Men unga jonimni fido etmog‘im lozim edi.Meni yuz pora qildirsa ham haqli edi. Sahroga tashlatdi. Meni ko‘rgani kelayotgan xojam yo‘lda topib oldi. Men shohimiz huzuriga borib , uzr so‘ramoqchi edim, xojam ruxsat bermadi.

Shiu tariqa men tirik hijronda qoldim . Endi ket , deb hikoyasini tugatdi kanizak.

Bahrom o‘zini tuta olmadi , shohligini ham unutib , musofirni bag‘riga bosdi.

Bahrom Diloromni topgach yana ovga aysh ishratga berildi. Bir kuni katta ovda ulkan o‘tloqda sonsiz qo‘shin va hayvonlar jam bo‘ladi. O‘tloqning tagi eski botqoq edi. Ovda qo‘shin zich bo‘lganida tepadan sharros yomg‘ir boshlaydi. Eski botqoqning og‘zi ochilib , Bahrom Diloromni va butun arkoni davlati bilan birgalikda balchiq tubiga kirib ketadi

Shunday qilib , Bahromni yer yutadi.

Navoiy bu mashhhur qissaga turkona ruh berdi. Bahrom munosabati bilan juda ko‘p zamonaviy masalalarni qo‘zg‘adi.Shulardan biri temuriylarning, xususan , Sulton Husaynning aysh – ishratga o‘chligini ko‘rsatdi.Hamma zamonda ham ichkilik kishini xarob qiladi . Buni Navoiy Bahrom misolida ko‘rsatgan bo‘lsa , bu masala bugungi kindam ham o‘z ma‘nosiga ega. Ichkilikka ro‘ju qo‘ygan kishining ahvoli xarob.Buni har bir kishi Navoiy asarlarini o‘qib , o‘zi uchun xulosa chiqarib olishi kerak. Navoiyning har bir asari kishilarni ezgulikkab , odamiylikka chaqiradi.

Foydalaniladigan adabiyotlar.

1. Alisher Navoiy. Sab'ai sayyor. Toshkent 2006-yil. G'afur G'ulom nomidagi nashriyat-matbaa ijodiy uyi.
2. Omonulla Madayev “Navoiy suhbatlari”. Toshkent 2018-yil. O'qituvchi nashriyot matbaa ijodiy uyi.
3. Ibrohim Haqqul. Taqdir va tafakkur. Toshkent 2007-yil. “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati.
4. Ibrohim Haqqul. Toshkent-1991-yil. “Cho'lpon” nashriyoti.
5. O'zbek adabiyoti. Toshkent 2001-yil. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
6. Erkin Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kiish. Toshkent 2008-yil.